

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(5)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 520 sahifa,
27-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Формирование здоровьесберегающей образовательной среды в начальной школе в условиях инклюзии.....	10
Тургунова Нилуфар Абдусаломовна	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tez va aniq hisoblash ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	16
Dehqonova Maxliyoxon Shuhratjon, Musinjonova Dildoraxon Mahmudjon	
Научно-педагогический анализ методов математического моделирования: численные и аналитические подходы в обучении студентов	19
Мусурмонова Маъмура Оман кизи, Жураева Феруза Бахтиёр кизи, Сарсенбаева Мархабо Шадибековна	
Inklyuziv ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy moslashuvini rivojlantirish texnologiyasi.....	26
Turdimurodova Muazzam Muzaffarbek qizi	
M. Tvenning "Tom Soyerning boshidan kechirganlari" romanida bolalar obrazining tasviri masalasi	29
Sattarov Farrux Nuridinovich	
Pedagogik dasturiy vositalar yordamida dars sifatini oshirish	35
D. K. Ibadullayev	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kasbga qiziqishlarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	41
Isabekova Dilafruz Shermirzayevna	
Молодёжь Узбекистана в системе политических процессов.....	46
Юсупова Элеонора Фердинандовна	
Matematika o'qitishda zamonaviy yondashuvlar: vaziyatli tahlil va amaliy samaradorlik	51
Matyaqubova Nazira Hikmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik mahoratini sun'iy intellekt texnologiyalari asosida rivojlantirishning metodik modeli.....	54
Choriyev Olmosbek Baxriddin o'g'li	
Fan va tilni integratsiyalashgan holda o'qitish (CLIL)	60
M. D. Boynazarova	
Оптимизация показателей сердечного цикла у спортсменов при хроническом физическом перенапряжении посредством фармакологической поддержки	63
Нормуратов Абдулла Саппарович	
Chidamlilikka yo'naltirilgan sport turlarida uglevod va energiya almashinuvini farmakologik korreksiyasi	67
Normuratov Abdulla Sapparovich	
O'quvchilarga dutor ijrochiligini o'rgatishning pedagogik yondashuvlari	70
Sa'dullayev Og'abek Abdurashid o'g'li, Nazirullayeva Nodira Akmal qizi	
Bolalar musiqa va san'at maktablarida individual va jamoa mashg'ulotlarini tashkil etish mexanizmlari (cholg'u ijrochiligi misolida).....	74
Omonova Charos Baxodir qizi	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining o'quv-biluv faoliyatini motivatsiyalashda interfaol metodlardan foydalanish.....	79
Saidova Zulfizar Norbobo qizi	
O'qituvchining kognitiv egizagi (Digital Twin): sun'iy intellekt yordamida individual pedagogik uslubni modellashtirish.....	83
Kuchkarova Feruza Qambaraliyevna	
Abdusamad Boboxo'jayev rahbarligida tarix va arxeologiya institutining rivoji: 1964-yilgi arxiv hujjati misolida	91
Abdullayev Botir Jabbor o'g'li	
Maktab o'quvchilarining musiqiy idrokni shakllantirishning ijtimoiy va didaktik zarurati.....	93
Abdumannan Maxammatov	

“Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kalokagatiyani rivojlantirishning KAMOL modeli asosidagi pedagogik texnologiyasi”	97
<i>Abdurahmonova Dilorom Jovliyevna</i>	
Morphological Structure and Word Formation of Ecotourism Terminology: A Cross-Linguistic Analysis With Reference to the Uzbek Language.....	104
<i>Absamatova Charos</i>	
Fizika fanini o'tmda o'qitishda masalalar yechishning ilmiy-metodik ahamiyati	107
<i>Akmal Mustafoyev Isaqulovich, Munajat Mustafoyeva Oltibekovna</i>	
Kasbiy yo'naltirilgan ingliz tili darslarida metakognitiv strategiyalar asosida akademik nutqni rivojlantirish ..	111
<i>Allamuratov G'ofur Ashurovich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalarning mayda qo'l motorikasini rivojlantirish metodikasi	116
<i>Amanova Albina Dexqon qizi</i>	
Psychological Approaches in Teaching English in Preschool Education and their Effectiveness	120
<i>Berdiqulova Zamira Albertovna</i>	
The Role of Family, Education, and Community Systems in Shaping Individual Psychological Well-Being .	124
<i>Diibar Abdullayeva Ubaydullayevna, Iroda Panjiyeva Khayitovna</i>	
Nomoddiy madaniy merosning talaba-yoshlarni yuksak ma'naviyatli shaxs sifatida tarbiyalashdagi ahamiyati	127
<i>Erboyev Suxrob Abdusalomovich</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida inson resurslarini boshqarishda muvozanatlashgan ko'rsatkichlar tizimidan foydalanishning nazariy asoslari	131
<i>Gulmira Jumanova</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini o'stirishda badiiy adabiyotning dolzarbligi	135
<i>Hasanova X. Z.</i>	
Gospital ta'lim sharoitida ona tili fanini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi	139
<i>Hikmatov Bobobek Saydulloyevich</i>	
ASB bo'lgan bolalarda sensor buzilishlarning kognitiv va ijtimoiy rivojlanishga ta'siri	142
<i>Isaxanova Oybarchin Abduraxim qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda kommunikativ faoliyat samaradorligining pedagogik mexanizmlari	146
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna</i>	
David haykali ko'z bo'lagining qalamtasvirini bajarish usullari.....	149
<i>Mo'minov Baxtiyor Karamatovich</i>	
Ta'limda fanlararo integratsiyadan foydalanishning pedagogik va psixologik asoslari	154
<i>Oblakulova Nodira Abduvali qizi</i>	
Ellipslarni tasviriy san'at va muhandislik grafikasida yasash metodikasi.....	160
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Kommunikativ strategiyaning yuzaga kelish omillari	170
<i>Normaxmatova Feruza Ruziboyevna</i>	
Umumta'lim maktab musiqa madaniyati darslarida raqamli texnologiyalardan foydalanish muammo va yechimlari	174
<i>O'rishboyeva Xumora O'rol qizi</i>	
Maktabda jismoniy tarbiya darslarida futbol elementlaridan foydalanib 10-11 yoshli bolalarda tezkor-kuch qobiliyatlarini rivojlantirish uslubiyati	177
<i>Qurbonbayeva Maftuna G'ayrat qizi</i>	
Maktabda darsdan tashqari futbol to'garaklarida o'quvchilarning tezkor-kuch qobiliyatlarini takomillashtirish	182
<i>Ro'ziboyeva Fotima Quدرات qizi</i>	
Matn ustida ishlash samaradorligini baholash mezonlari	187
<i>Sadarova Nilufar</i>	
Neyroestetik stimurning yosh dinamikasidagi roli: kognitiv emotsional sferani qayta tashkil etish mexanizmlari.....	193
<i>Salaxidinova Xolida Xaliljonovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	<p>Kasbiy ta'limda o'quvchilarning psixologik va axloqiy sifatleri 198 Salomov Abdurasul Axmadovich</p> <p>Funksiyaning hosilasi yordamida o'sish va kamayish oraliqlarini aniqlash metodikasi 201 Sherzad Eshjanovich Bekchanov, Shohida Sadullaeva Ziyadullaeva, Abdusalom A. Xudoyberdiev</p> <p>Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirishda psixologik treninglarning nazariy va amaliy asoslari 205 Sojida Safarova Saxadin qizi</p> <p>Destruktiv xulq-atvor psixologik va pedagogik qarovsizlik oqibati sifatida 207 Umirzoqova Shodiya Lutfullo qizi</p> <p>Maktabgacha ta'limda bolalar bilan innovatsion texnologiyalar yordamida ekologik omillarni singdirish 210 Xoldorova Mashxura G'ulomovna</p> <p>Роль антиоксидантной системы в повышении работоспособности спортсменов 214 Нурбаев Бахтиёр Шириневич</p> <p>Shaxs irodaviy sohasini rivojlantirishning psixologik determinantlari 217 To'ychiyeva Shoyista Jumabayevna</p> <p>Ta'lim jarayonida va talabalarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning ahamiyati 223 X. Xalilova, N. Niyazova</p> <p>Optimization of Periodontal Disease Treatment Tactics in Patients With Chronic Hepatitis C After Achieving a Sustained Virological Response 227 Makhmudova Ugiyoy Bakhtiyorovna</p> <p>Pathogenetic and Clinical Rationale for the Prevention and Management of Periodontal Diseases in Workers Within Dust-Hazardous Environments 230 Turumova Marjona Bakhodirovna</p> <p>Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarining boshqaruv faoliyati va kasbiy madaniyati 233 Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Soloyeva Rayhonoy Ravshanbek qizi</p> <p>Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida integratsiyalashgan ijodiy muhitni tashkil etishning ilmiy-metodologik asoslari 236 Sultanov Xaytboy Eraliyevich</p> <p>Ma'naviy-ma'rifiy faoliyat orqali o'smirlarda huquqbuzarlik profilaktikasining pedagogik asoslari 241 Umarov Qobiljon</p> <p>Maktab o'quvchilari orasida kiberbulling profilaktikasi yo'llari 245 Jannazarova Juldizxan Aliiyar qizi</p> <p>Kimyo ta'limi jarayonida kreativ yondashuv asosida kompetensiyaviy yondashuvni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish 250 Allaberdiyeva Zebinisobegim Ismoiljon qizi</p> <p>Universality in Phraseological Units in English, Dutch and Uzbek 253 Khaydarova Guzalkhon</p> <p>Texnologik ta'limda axborot texnologiyalaridan foydalanishning o'quv samaradorligiga ta'siri: universitet darajasida istiqbollor 256 Musurmonova Ma'mura Oman qizi, Berdiyeva Gulnoza Rizoqulovna</p> <p>Chet el va mahalliy tajribalarda muhandislik musobaqalari samaradorligi 261 N. Nomozova, A. Muxamadiyev</p> <p>Autizm spektri buzilishlarining klinik-pedagogik xususiyatlari va ularni korreksiyalashning ilmiy asoslari 267 Polatova P. M., Polvonova Kishchan Ravshanovna</p> <p>Tenglamalar ildizlarini aniqlashda vatarlar usuli va python dasturiy modeli 272 Rizayeva Bahoroy Jahongir qizi</p> <p>Algebra fanini o'rganishda talabani xatolarini tahlil qilish va ularni bartaraf etish usullari 277 Zaxiriddinova Shahlo Zahiriddin qizi, Norboyeva E'zoza O'tabek qizi, Oqbutayeva Sumbula Normuhammad qizi</p> <p>Интегрированный подход как основа развития русской связной речи иноязычных студентов неязыковых специальностей 280 Бозорова Хулкар Одинакуловна</p>
-------------------------------------	---

Оптимизация трудовых отношений в системе общего среднего образования на основе HR-менеджмента: эмпирический анализ.....	284
Турикова Лазокат Машрабовна	
Pedagoglarning huquqiy maqomi hamda global kompetensiyalar bilan bog'liq muammo va yechimlar.....	296
Javohir Baxtiyorovich Shukurov	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida og'zaki nutqni rivojlantirishning kommunikativ yondashuv asoslari.....	305
Holikulova Feruza Xasanovna	
Talabalarda internet va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning agressiv xulq-atvorga ta'siri.....	309
Tosheva Sayyora Raxmonqulovna	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	314
Nurmatova Iroda Toxtasinovna, Qutlimuratova Dilnoza Oybek qizi	
O'quv materiallarini didaktik prinsiplar asosida bayon qilishning nazariy-amaliy asoslari.....	318
Turdiyeva Navruza Sheraliyevna	
Raqamli va globallashtirilgan muhitda maktabgacha yoshdagi bolalarda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarini rivojlantirish.....	323
Avazova Xidoyat Zafar qizi	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida badiiy asar tahlil qilish kompetensiyasini shakllantirish orqali o'quvchilar nutqini boyitish ("Bog'bon va nihol" rivoyati misolida).....	327
Normurodova Nigora Abdusattorovna, Abduxalilova Mohinur To'raqul qizi	
Qoraqalpog'iston cho'l yaylovlarning holatiga katta qumsichqonlar ta'sirini baholash.....	331
Adilbayeva Genjexan	
O'zbekiston zaminida uyg'onish - renessans hodisasining yuz berishi: shakllanishi, musulmon va insoniyat dunyosi taraqqiyotidagi o'rni.....	335
Choriyev Mirjalol Baxtiyor o'g'li	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining ekologik kompetentligini badiiy-loyihaviy faoliyat orqali rivojlantirish metodikasi.....	340
Istamov Zavqiddin Sa'dulloevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fonetik kompetensiyani rivojlantirish orqali orfoqrafik va orfoepik bilimlarni shakllantirish.....	344
Mamasidikova Naima Toxirjon qizi	
Talabalarining mustaqil o'qish va o'rganish kompetensiyalarini rivojlantirishning metakognitiv aspektlari.....	348
Mirsobitova Parvina Bahodir qizi	
Sun'iy intellekt vositasida talabalarining axloqiy-estetik madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari..	351
Muminov Zokir Sharop o'g'li	
Ta'lim muhitining o'quvchilarning emotsional holatiga ta'siri.....	354
Nurmatov Nurhayot Nurziyat o'g'li, Otaqurbonbova Nigina Rustam qizi	
STEAM yondashuvi asosida o'simliklar fiziologiyasi fanida o'quv mazmunini didaktik qayta tashkil etish xususiyatlari.....	358
Xoliqulova Gulchehra Alimardon qizi	
Особенности развития эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста.....	363
Мирзаева Наргиза	
Inklyuziv ta'limni tashkil etishning pedagogik asoslari.....	367
Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna	
O'qituvchining pedagogik mahoratini takomillashtirish va uni rivojlantirish omillari.....	370
Ismailova Shaira Ferdausovna	
Maktab o'quvchilarida o'zini o'zi tarbiyalashni shakllantirishning pedagogik asoslari (8–9-sinflar asosida)..	373
Norxo'jayeva Lobar Nuriddin qizi	
Inkluziv ta'limda pedagoglarning mahorati va pedagogik innovatsiyalar.....	378
Raxmonova Gullola Shavkatovna	
The Impact of Collaborative Writing Activities on EFL University Students' Essay Writing Skills: A Classroom-Based Study.....	382
Shovkiewa Munisa Shonazar kizi	

ChatGPT va generativ AI vositalarining o'quv jarayonidagi didaktik imkoniyatlari.....	386
<i>Sotivoldiyev Shohruhmirzo Abdumalik o'g'li</i>	
O'qituvchi shaxsining pedagogik etikasi va kasbiy madaniyati.....	390
<i>Sultonova Nargiza Nigmatovna</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida talabalarning media savodxonligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik mexanizmlari.....	393
<i>Zaxiriddinova Shaxlo, Nurova Manzura, Murodova Fayoza</i>	
Talabalar matematik tafakkurini rivojlantirishda analizdan masalalar yechish strategiyalari	397
<i>Zaxiriddinova Shaxlo, Tuffiyeva Roziya, Ismatullayev Javohir</i>	
Роль социальной компетенции в процессе интенсивного когнитивного развития	402
<i>З. Ф. Азизова</i>	
Роль научного знания в повышении качества образования	406
<i>Сагатова Диёра Абдулазиз кизи</i>	
Методы использование информационных технологий в научном исследовании качества образования в ВУЗе.....	409
<i>Уразова Марина Батыровна, Туленова Карима Жандаровна, Генжебаева Кундуз Саламат кызи</i>	
Академический стресс и формирование механизма “самообвинения” у студентов.....	412
<i>Хошимова Дилорам Анваровна, Немаджанова Наргиза</i>	
OTM, mahalla va oilalarda barqaror ma'naviy-axloqiy muhitni takomillashtirish tizimi.....	416
<i>Karshiyev Jaxongir Abdirayimovich, Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich</i>	
O'smirlar deviant xulq-atvori shakllanishida ijtimoiy tarmoqlarga qaramlik bosh omil sifatida.....	421
<i>Olliberdiyeva Buoysha Baxromjon qizi, Tohirova Go'zaloy Davronbek qizi</i>	
Oliy ta'limda tasviriy va amaliy san'at integratsiyasining zamonaviy pedagogik metodlari (Buxoro amaliy san'ati misolida).....	426
<i>Abdullayev Suxrob Sayfullayevich</i>	
Bo'lajak pedagoglarni tayyorlashda steam yondashuvining roli	431
<i>Atenov Jandarbek Dayrabay o'g'li</i>	
Deviant xulq shakllanishining biopsixologik faktorlari.....	434
<i>Ro'ziqulova Sevinch Ubaydullo qizi, Tohirova Go'zal Davronbek qizi</i>	
Эмоциональная устойчивость как психологический фактор развития профессиональной компетентности будущих педагогов	437
<i>Рафиев Фарход Акилович</i>	
Pedagog kadrlarni innovatsion faoliyatga tayyorlashni boshqarish tizimini takomillashtirishning metod va mexanizmlari.....	440
<i>Aziboyev Shuhrat Olimovich</i>	
Bola nutqi buzilishlarining psixologik sabablari.....	444
<i>Xadicha Kamalova, Ziyodullo Elov</i>	
O'quvchilarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish orqali tanqidiy fikrlash va mustaqil o'qish ko'nikmalarini shakllantirish	448
<i>Xolmatova Sabohat Ilhomovna</i>	
O'qish savodxonligi darslarida xalqaro baholash tadqiqoti topshiriqlaridan foydalanish	452
<i>Boychayeva Sharifa Saidkulovna</i>	
Формирование иноязычной коммуникативной компетенции с помощью задания “диктоглосс”	457
<i>Касымова Феруза Суннатовна</i>	
Ta'lim paradigmalarining evolyutsiyasi va zamonaviy tendensiyalari	462
<i>Abdug'aniyeva Shaxzoda Shuxrat qizi</i>	
O'qish savodxonligi darslarida badiiy va ilmiy-ommabop matnlardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari	466
<i>Ostonova Madina Furqat qizi</i>	
Milliy cholg'u sozlar va ularning o'ziga xos xususiyatlari	470
<i>Raimjonov Sunnatulla O'ktamovich</i>	
Forsayt pedagogikasi asosida talabalarning kreativ va tanqidiy fikrlashini rivojlantirishning amaliy jihatlari	474
<i>Dushaboyeva Dinara Bahrom qizi</i>	

Sun'iy intellekt yordamida individual o'qish yo'nalishini yaratish	478
Irgasheva Madina Irgashovna	
Ahmad al-Farg'oniyning hayot yo'li va ilm-fanga qo'shgan hissi	483
Temirov Nabijon Solievich, Mo'sajonova Gulxumor Abduhalim qizi	
Data-Driven yondashuv asosida o'quvchilarning jismoniy rivojlanishini monitoring qilish va prognozlash modeli	486
Valiyev Jasurbek Saydullo o'g'li	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini inklyuziv ta'lim berishga tayyorlash mexanizmlari	490
Axmedova Orzigul Tulqinovna	
Mustaqil ish – ta'lim sifatini oshirish mezonidir	497
Erkayev Elmira Temirovich	
Kasbiy tayyorgarlik jarayonida talabalarda kreativlikni rivojlantirishning psixologik shartlari	502
Qobulov O'mirbek Azamat o'g'li	
Kiberbullin onlyn tahdid va uning o'smir xulq-atvoriga ta'siri	508
Saloxiddinova Xumora Mamamrayim qizi, Tohirova Go'zaloy Davronbek qizi	
Yosh voleybolchi qizlarning muvozanat saqlash qobiliyatini oshirish	513
Saparboyeva Muhayyo Farhod qizi	
Talabalarda kasbiy kreativ kompetensiyalarini shakllantirishni psixologik pedagogik jihatlari	516
Tohirova Go'zaloy Davronbek qizi, Sharipova Feruza Xo'jamurod qizi	

TALABALARDA KASBIY KREATIV KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISHNI PSIXOLOGIK PEDAGOGIK JIHATLARI

Tohirova Go'zaloy Davronbek qizi

Nizomiy nomidagi O'zMPUniversiteti
Amaliy psixologiya kafedrasida dotsenti p.f.f.d (PhD)

Sharipova Feruza Xo'jamurod qizi

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti
Pedagogika va psixologiya va inklyuziv ta'lim fakulteti
Amaliy psixologiya yo'nalishi 4-kurs talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada talabalarda kasbiy kreativ kompetensiyalarni shakllantirishning psixologik va pedagogik jihatlari tahlil etiladi. Zamonaviy ta'lim tizimida kreativlikning ahamiyati, uning kasbiy faoliyatdagi o'рни hamda rivojlantirish omillari ilmiy asosda yoritilgan.

Shuningdek, talabalarning ijodiy fikrlashini rivojlantirishga xizmat qiluvchi innovatsion pedagogik texnologiyalar, metodlar va yondashuvlar ko'rib chiqilgan. Psixologik nuqtai nazardan, motivatsiya, mustaqil fikrlash va shaxsiy rivojlanish omillarining kreativ kompetensiyalarni shakllantirishdagi roli asoslab berilgan.

Tadqiqot natijalari asosida oliy ta'lim jarayonida talabalarning kasbiy kreativligini oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: kasbiy kompetensiya, kreativlik, ijodiy fikrlash, psixologik omillar, pedagogik yondashuvlar, innovatsion texnologiyalar, motivatsiya, mustaqil ta'lim, shaxsiy rivojlanish, oliy ta'lim.

Abstract: This article analyzes the psychological and pedagogical aspects of forming professional creative competencies in students. It highlights the importance of creativity in the modern education system, its role in professional activity, and the factors influencing its development from a scientific perspective.

The study also examines innovative pedagogical technologies, methods, and approaches that contribute to the development of students' creative thinking. From a psychological standpoint, the role of motivation, independent thinking, and personal development in shaping creative competencies is substantiated.

Based on the research findings, practical recommendations are proposed to enhance students' professional creativity within the higher education system.

Key words: professional competence, creativity, creative thinking, psychological factors, pedagogical approaches, innovative technologies, motivation, independent learning, personal development, higher education.

Аннотация: В данной статье анализируются психолого-педагогические аспекты формирования профессиональных креативных компетенций у студентов. Раскрывается значение креативности в современной системе образования, её роль в профессиональной деятельности, а также факторы её развития на научной основе.

Рассматриваются инновационные педагогические технологии, методы и подходы, способствующие развитию творческого мышления студентов. С психологической точки зрения обосновывается роль мотивации, самостоятельного мышления и личностного развития в формировании креативных компетенций.

На основе результатов исследования разработаны практические рекомендации по повышению уровня профессиональной креативности студентов в системе высшего образования.

Ключевые слова: профессиональная компетенция, креативность, творческое мышление, психологические факторы, педагогические подходы, инновационные технологии, мотивация, самостоятельное обучение, личностное развитие, высшее образование.

KIRISH

Bugungi kunda jamiyat taraqqiyotining asosiy omillaridan biri sifatida inson kapitalining sifati, ayniqsa yosh mutaxassislarining kasbiy tayyorgarligi alohida ahamiyat kasb etmoqda. Raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlantirishi, innovatsion texnologiyalarning keng joriy etilishi va global mehnat bozoridagi keskin raqobat oliy ta'lim tizimidan yangi yondashuvlarni talab etmoqda.

Endilikda talabalarga faqat tayyor bilimlarni berish yetarli bo'lmay, balki ularni mustaqil fikrlovchi, kreativ yondasha oladigan, muammolarni noan'anaviy usullar bilan hal etuvchi mutaxassislar sifatida shakllantirish zarurati yuzaga kelmoqda. Shu nuqtai nazardan, kasbiy kreativ kompetensiyalarni rivojlantirish masalasi zamonaviy pedagogika va psixologiya fanlarining dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Kreativ kompetensiya shaxsning kasbiy faoliyat jarayonida yangi g'oyalarni ilgari surish, muammolarga innovatsion yondashish hamda o'z bilim va ko'nikmalarini yangicha vaziyatlarda samarali qo'llay olish qobiliyatini ifodalaydi.

Mazkur maqolada talabalarda kasbiy kreativ kompetensiyalarni shakllantirishning psixologik va pedagogik asoslari, ularning o'zaro bog'liqligi hamda samarali rivojlantirish yo'llari tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kasbiy kreativ kompetensiya murakkab integrativ tushuncha bo'lib, u bir nechta tarkibiy qismlardan iborat. Ular orasida kognitiv, motivatsion, emotsional va faoliyatga oid komponentlar alohida ajralib turadi. Kognitiv komponent talabning bilimlar tizimi, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish qobiliyati va divergent fikrlash darajasi bilan belgilanadi.

Divergent fikrlash - bu muammoni hal qilishda turli variantlarni ishlab chiqish, noodatij yechimlarni topish va ijodiy yondashuvni namoyon etish qobiliyatidir. Motivatsion komponent esa shaxsning ichki ehtiyojlari, qiziqishlari va o'zini rivojlantirishga bo'lgan intilishi bilan bog'liq.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ichki motivatsiya yuqori bo'lgan talabalarda kreativ faoliyat samaradorligi ham yuqori bo'ladi. Emotsional komponent shaxsning psixologik holati, o'ziga bo'lgan ishonchi, stressga chidamliligi va noaniqlik sharoitida ishlay olish qobiliyatini o'z ichiga oladi.

Kreativ faoliyat ko'pincha noaniqlik bilan bog'liq bo'lganligi sababli, emotsional barqarorlik muhim omil hisoblanadi. Faoliyat komponenti esa talabning amaliy ko'nikmalari, tajribasi va real muammolarni hal etish jarayonidagi ishtiroki orqali namoyon bo'ladi. Aynan ushbu komponent orqali kreativ kompetensiya amaliy jihatdan shakllanadi va rivojlanadi. Psixologik nuqtai nazardan kreativlik shaxsning individual xususiyatlari bilan chambarchas bog'liq. Kreativlikning psixologik mohiyatini chuqurroq tushuntirishda bir qator nazariy yondashuvlar muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Xususan, J. Gilfordning intellekt strukturasi nazariyasiga ko'ra, kreativlik divergent tafakkur bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bunda shaxs muammoga nisbatan ko'p sonli, turlicha va original yechimlar ishlab chiqish qobiliyatini namoyon etadi. Divergent tafakkur tezkorlik, moslashuvchanlik, originallik va elaboratsiya kabi ko'rsatkichlar orqali ifodalanadi.

T. Amabile tomonidan ilgari surilgan komponentli kreativlik modeli esa kreativlikni uch asosiy omil - Sohaga oid bilimlar, kreativ fikrlash ko'nikmalari hamda ichki motivatsiya uyg'unligi natijasi sifatida talqin qiladi. Mazkur yondashuvga ko'ra, talabning kasbiy kreativ kompetensiyasi nafaqat bilimlar hajmi, balki uning yangi g'oyalarni ishlab chiqish strategiyasi va o'z faoliyatiga ichki qiziqishi bilan ham belgilanadi.

Shu bilan birga, R. Sternbergning investitsion nazariyasida kreativ shaxs ko'pchilik e'tibor bermagan g'oyalarni ilgari surish, ularni rivojlantirish va amaliyotga joriy etish salohiyatiga ega bo'lgan shaxs sifatida tavsiflanadi. Bu esa kasbiy kreativlikning innovatsion faoliyat bilan bevosita bog'liqligini ko'rsatadi.

Intellekt darajasi, tafakkur moslashuvchanligi, mustaqil fikrlash, tasavvur kengligi va yangi tajribalarga ochiqlik kreativlikning asosiy ko'rsatkichlari hisoblanadi. Kreativlikning rivojlanishida muhim o'rin tutuvchi omillardan biri - bu ichki motivatsiyadir. Agar shaxs faoliyatni tashqi rag'batlar uchun emas, balki o'z qiziqishi va ehtiyoji asosida amalga oshirsa, uning ijodiy salohiyati yuqori darajada namoyon bo'ladi. Shuningdek, ijtimoiy-psixologik muhit ham katta ahamiyatga ega. Qo'llab-quvvatlovchi, erkin fikrlashga imkon beruvchi muhit talabalarning kreativ fikrlashini rivojlantiradi. Aksincha, qat'iy nazorat, ortiqcha tanqid va stereotip yondashuvlar ijodiy faollikni pasaytiradi.

Kreativlikning rivojlanishida refleksiya ham muhim rol o'ynaydi. Talabning o'z faoliyatini tahlil qilishi, xatolaridan xulosa chiqarishi va o'z ustida ishlashi uning kasbiy o'sishiga xizmat qiladi. Psixologik mexanizm nuqtai nazaridan kreativ kompetensiyaning shakllanishi bir necha bosqichli jarayon sifatida namoyon bo'ladi. Avvalo, talaba muammoli vaziyatni idrok qiladi va mavjud bilimlari asosida uni tushunishga harakat qiladi. Keyingi bosqichda kognitiv dissonans, ya'ni mavjud bilim bilan yangi vaziyat o'rtasidagi nomuvofiqlik yuzaga keladi. Aynan ushbu psixologik qarama-qarshilik yangi yechim izlashga turtki beradi. So'ngra assotsiativ tafakkur faollashib, ongda turli g'oya va tasavvurlar kombinatsiyasi shakllanadi. Ushbu bosqich divergent fikrlashning faollashuvi bilan xarakterlanadi.

Yakuniy bosqichda esa refleksiya, tanqidiy tahlil va selektiv baholash orqali eng maqbul kreativ yechim tanlab olinadi. Demak, kreativ kompetensiya spontan hodisa emas, balki murakkab kognitiv-emotsional jarayon mahsulidir. Kasbiy kreativ kompetensiyalarni rivojlantirish ta'lim jarayonini innovatsion asosda tashkil etishni talab qiladi. Bunda an'anaviy o'qitish metodlari bilan bir qatorda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash muhimdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Muammoli ta'lim texnologiyasi talabalarga tayyor bilimlarni berishdan ko'ra, ularni muammoli vaziyatlarga duch keltirish orqali mustaqil fikrlashga undaydi. Bu esa kreativ tafakkurni rivojlantirishga xizmat qiladi. Loyiha asosida o'qitish metodi talabalarning mustaqil ishlash, tadqiqot olib borish va natijalarni taqdim etish ko'nikmalarini shakllantiradi. Bu jarayonda talaba nafaqat bilim oladi, balki yangi g'oyalar yaratish tajribasini ham orttiradi.

Interaktiv metodlar - munozara, "aqliy hujum", keys-stadi kabi usullar talabalarning faolligini oshiradi va ularni erkin fikr bildirishga undaydi. Ayniqsa, "aqliy hujum" usuli qisqa vaqt ichida ko'plab g'oyalarni ishlab chiqish imkonini berib, kreativ fikrlashni rivojlantiradi. Raqamli texnologiyalardan foydalanish ham muhim omillardan biridir. Onlayn platformalar, simulyatsiyalar va virtual laboratoriyalar talabalarga yangi tajribalar orttirish va ijodiy yondashuvni rivojlantirish imkonini beradi.

Talabalarda kasbiy kreativ kompetensiyalarni samarali shakllantirish uchun quyidagi shart-sharoitlar muhim hisoblanadi:

- ijobiy psixologik muhit yaratish;
- talabani individual xususiyatlarini hisobga olish;
- mustaqil ta'limni qo'llab-quvvatlash;
- innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish;
- nazariya va amaliyot integratsiyasini ta'minlash.

Talabalarda kreativ kompetensiyaning rivojlanish darajasini aniqlash uchun psixodiagnostik metodlardan foydalanish muhimdir. Amaliy psixologiyada buning uchun Torrance kreativ tafakkur testi, Guilford divergent fikrlash metodikasi, shuningdek, kreativ o'z-o'zini baholash shkalalari keng qo'llaniladi. Mazkur metodikalar talabani originallik, moslashuvchanlik, semantik erkinlik va g'oyaviy boylik ko'rsatkichlarini aniqlash imkonini beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Diagnostik natijalar asosida individual rivojlantiruvchi dasturlar ishlab chiqish mumkin bo'lib, bu ta'lim jarayonining differensiallashuviga va talabani individual salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarishga xizmat qiladi. Shuningdek, o'qituvchining roli ham beqiyosdir. Ushbu jarayonda amaliy psixologning roli ham alohida ahamiyat kasb etadi.

Psixolog talabalarning kreativ potensialini diagnostika qilish, ichki motivatsiyani qo'llab-quvvatlash, kreativ fikrlashga to'sqinlik qiluvchi psixologik bloklar - qo'rquv, o'ziga ishonchsizlik, stereotip tafakkur va muvaffaqiyatsizlikdan xavotir kabi omillarni aniqlash hamda korreksion-rivojlantiruvchi treninglar tashkil etish orqali kreativ kompetensiyaning rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Xususan, brainstorming treninglari, kreativ vizualizatsiya mashqlari, refleksiv kundalik yuritish, rol o'yinlari va keys-analiz metodlari talabalar psixologik faolligini oshirib, ularning kasbiy ijodkorligini sezilarli ravishda rivojlantiradi. Zamonaviy pedagog nafaqat bilim beruvchi, balki fasilitator, ya'ni talabani rivojlanishiga yo'l ko'rsatuvchi sifatida faoliyat yuritishi lozim.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Talabalarda kasbiy kreativ kompetensiyalarni shakllantirish zamonaviy ta'lim tizimining eng muhim vazifalaridan biridir. Ushbu jarayon psixologik va pedagogik omillarning o'zaro uyg'unligi asosida amalga oshiriladi. Kreativlikni rivojlantirish uchun ta'lim jarayonida erkinlik, qo'llab-quvvatlash va innovatsion yondashuvlar ustuvor bo'lishi zarur. Natijada, kreativ kompetensiyaga ega bo'lgan mutaxassislar jamiyatning innovatsion rivojlanishiga munosib hissa qo'sha oladi va global mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lib shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Guilford, J. P. (1967). *The Nature of Human Intelligence*. New York: McGraw-Hill.
2. Torrance, E. P. (1974). *Torrance Tests of Creative Thinking*. Lexington: Personnel Press.
3. Amabile, T. M. (1996). *Creativity in Context*. Boulder: Westview Press.
4. Sternberg, R. J. (2006). *The Nature of Creativity*. Cambridge: Cambridge University Press.
5. Runco, M. A. (2007). *Creativity: Theories and Themes: Research, Development, and Practice*. San Diego: Elsevier Academic Press. b
6. Vygotsky, L. S. (2004). *Imagination and Creativity in Childhood*. Moscow: Prosveshcheniye.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(5)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.